

УДК 793.33(091)

DOI: 10.31866/2616-7646.7.1.2024.307004

БАЛЬНИЙ ТАНЕЦЬ КВІКСТЕП: СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА ПОДАЛЬШИЙ РОЗВИТОК

QUICKSTEP BALLROOM DANCE: STANDARDIZATION AND FURTHER DEVELOPMENT

Кеба Мирослав Євгенович,
доцент, заслужений працівник
культури України,

Київський національний університет
культури і мистецтв,
Київ, Україна,

<https://orcid.org/0000-0003-4468-0944>,
keba.kiev@ukr.net

Myroslav Keba,

Associate Professor, Merited Culture
Worker of Ukraine,
Kyiv National University
of Culture and Arts,

Kyiv, Ukraine,
<https://orcid.org/0000-0003-4468-0944>,
keba.kiev@ukr.net

Анотація

Мета статті – виявити особливості становлення танцю *квікстеп* як одного зі стандартизованих танців європейської програми міжнародного стилю спортивного бального танцю. **Методологія.** Застосовано історичний метод, що посприяв дослідженню зародження та розвитку танцю *квікстеп*; типологічний метод, завдяки якому виявлено особливості його формування як конкурсного бального танцю; метод художньо-стилістичного та мистецтвознавчого аналізу з метою виявлення характерних стилістичних ознак, особливостей техніки виконання та специфіки еволюції стандартизованих кроків та фігур *квікстепу*; метод теоретичного аналізу та узагальнення. **Наукова новизна.** Проаналізовано еволюцію танцю *квікстеп* в аспекті пришвидшення темпу та ускладнення лексики як процес формування конкурсного бального танцю міжнародного стилю. **Висновки.** Легкий і рухливий танець *квікстеп*, стандартизований провідними британськими танцівниками, членами Імперського товариства вчителів танцю (Imperial Society of Teachers of Dancing) та Офіційної Ради бальних танців (Official Board of Ballroom Dance), протягом майже ста років є одним із найпопулярніших бальних танців у світі. Запозичення окремих елементів і фігур таких танців, як *швидкий фокстрот*, *чарльстон*, *блек бот та пібоді* з подальшим креативним адаптуван-

Abstract

The purpose of the article is to identify the peculiarities of quickstep dance formation as one of the standardised dances within the European programme of the international style of sports ballroom dance. **Methodology.** The historical method was used, which contributed to the study of the origin and development of quickstep dance; the typological method, which revealed the peculiarities of its formation as a competitive ballroom dance; the methods of artistic, stylistic and art historical analysis to identify the characteristic stylistic features, peculiarities of the technique and specifics of the evolution of quickstep standardised steps and figures; the method of theoretical analysis and generalisation. **Scientific novelty.** The article analyses the evolution of quickstep dance in terms of speeding up the tempo and complicating the vocabulary as a process of forming an international competitive ballroom dance. **Conclusions.** The light and agile quickstep dance, standardised by leading British dancers, members of the Imperial Society of Teachers of Dancing and the Official Board of Ballroom Dance, has been one of the most popular ballroom dances in the world for almost a hundred years. The borrowing of certain elements and figures of such dances as the quick foxtrot, Charleston, Black Boot and Peabody, followed by creative adaptation in the process of creating a standardised quickstep by leading professional dance couples (Frank Ford

ням у процесі створення стандартизованого *квікстепу* провідними професійними танцювальними парами (Френк Форд та Моллі Спейн А. дМіллер та Ф. Хейлор), посприяло створенню унікальної хореографії танцю. Перспективи подальших досліджень *квікстепу* пов'язані з розвитком інформаційно-комунікаційних технологій та активним поширенням спортивного бального танцю в цифровому контенті. Зокрема, доцільним вбачаємо розглянути *квікстеп* у контексті формування нової технічної, соціокультурної й танцювальної естетики.

Ключові слова:

бальний танець; квікстеп; стандартизація бального танцю; танцювальні кроки; танець; хореографія.

and Molly Spayne, A. dMiller and F. Haylor), contributed to the creation of a unique dance choreography. Prospects for further research on Quickstep are related to the development of information and communication technologies and the active spread of ballroom dance in digital content. In particular, it is advisable to consider quickstep in the context of forming new technical, socio-cultural and dance aesthetics.

Keywords:

ballroom dance; quickstep; ballroom dance standardisation; dance steps; dance; choreography.

Актуальність теми дослідження. Зважаючи на підвищену увагу до спортивного бального танцю в сучасному соціокультурному просторі, вважаємо актуальним дослідження теми, яка присвячена одному з п'яти танців європейської програми міжнародного стилю спортивного бального танцю – *квікстепу*. Екскурс в його історію дозволяє простежити витоки, проаналізувати особливості становлення та тенденції розвитку, що вплинули на практику його виконання в сучасних змаганнях зі спортивного бального танцю. Також важливим для теорії бальної хореографії є дослідження танцю *квікстеп* з позицій сучасного мистецтвознавства.

Аналіз останніх досліджень. Історіографічний аналіз наукової літератури, присвяченої висвітленню різноманітних аспектів бального танцю, інтерес до якого серед українських учених відчутно зріс через масштабну популяризацію спортивного бального танцю в перші десятиліття ХХІ ст., дозволяє констатувати відсутність самостійних наукових праць, присвячених дослідженню *квікстепу*. Незважаючи на те, що танець згадується в більшості публікацій з питань історичного розвитку спортивного бального танцю (Тракалюк, 2014), проведення різноманітних конкурсів бальних танців та міжнародних змагань (Богданова, 2013; Вакуленко, 2018), техніко-технічних особливостей виконання та викладання танців міжнародного стилю бального танцю на сучасному етапі (Павлюк, 2019), що представлені у вітчизняному науковому дискурсі, наведені в них матеріали не дозволяють сформулювати цілісне уявлення про особливості появи *квікстепу*, його становлення як одного з п'яти танців європейської програми бальних танців та простежити особливості еволюції в сучасному соціокультурному просторі.

Мета статті – виявити особливості становлення танцю *квікстеп* як одного з танців європейської програми міжнародного стилю спортивного бального танцю.

Виклад основного матеріалу. Один із провідних теоретиків і практиків бального танцю В. Сільвестр наголошував на тому, що бальний танець – це «... не відірване від світу заняття, а жива істота, на яку впливають події і яке над-

звичайно чутливе до того, що відбувається довкола. Зміна моди, війна, зростання інтересу до певної іноземної країни, поп-музика, розширення можливостей для подорожей, соціальні потрясіння, популярність кіно- чи телевізійної музики – усе це мало наслідки для танцювальної сцени» (Silvester, 1990, р. 17). Таким чином, бальний танець історично є відображенням безлічі різноманітних гострих соціальних та культурних питань і водночас – складником соціальних змін та національного уявлення.

На початку 1920-х рр. розпочав формуватися новий популярний танцювальний жанр – бальні танці, що домінували в бальних залах, відвідувачами яких були представники всіх соціальних класів, на всіх частинах Британських островів, аж до закінчення Другої світової війни. До того ж у міжвоєнні роки бальні танці, зокрема *фокстрот*, *уанстеп*, *танго*, *повільний вальс* і, зрештою, *квікстен*, були стандартизовані британськими професійними виконавцями танцю, що призвело до створення англійського стилю бальних танців.

На думку закордонних дослідників, танець *квікстен* свого часу кинув виклик фокстроту з точки зору популярності серед публіки, що, можливо, пояснюється тим, що «... він фактично був альтернативною формою останнього» (Abra, 2009, р. 72).

У Словнику Меріам Вебстер *квікстен* визначено як «... жвава маршова мелодія у швидкому темпі, яка зазвичай супроводжує марш» (Merriam-Webster, n.d.).

Танець *квікстен* відомий як марш, що став популярним приблизно в 1850 р. Зазвичай його виконували на всіляких урочистих заходах – для вшанування президентів, військових, полків, героїв, а також як тип пропагандистської музики.

У 1920-ті рр. з'явилися різноманітні нові танці, і вплив американських танців, зокрема *чарльстону*, досяг британських берегів. Англійське танцювальне товариство взяло на себе зобов'язання на основі елементів футворку швидкого *форстроту* (Fast Foxtrot), «буйного духу» *чарльстону* (Charleston), а також *уанстепу* (The One Step), *нібоді* (The Peabody), *блек ботом* (Black Bottom) створити абсолютно новий танець – *квікстен* (Quickstep), стандартизувавши його кроки та фігури в 1927 р. Оригінальний бальний *квікстен* (Ballroom Quickstep) спочатку був відомий як швидкий *фокстрот* (Fast Foxtrot), однак, коли швидкий *фокстрот* був уповільнений у темпі музики, швидша версія стала відомою як швидкий *тайм-фокстрот* («Quick-Time-Foxtrot») або просто *квікстен* (Quickstep). Розглянемо історію створення *квікстепу*.

Поява *квікстепу* є прикладом того, яку важливу роль відіграли танцювальні групи та танцювальна музика в еволюції популярних танців у міжвоєнній Британії (Abra, 2009, р. 72). Піднесення джазу та трансформація популярної музики були важливим чинником розвитку бальних танців (Nott, 2002, р. 56). Одна з провідних тогочасних співачок і танцівниць Етель Леві констатувала, що в 1924 р.: «... джазова музика... відповідальна за нинішній бум танців... Саме джазова музика породила фокстрот, а фокстрот, як вам скаже кожен танцівник, це танець, який зробив танці загалом такою неймовірною популярною розвагою» (Levey, 1924).

Але потреба в танцях у супроводі нових музичних форм не була єдиною причиною, через яку музика формувала танець, оскільки гурти, які виконували музику для танців, також справляли значний вплив на стиль тогочасного танцю й на те, як танцівники рухалися на паркеті. Саме цей тип музичного впливу привів до появи *квікстепу* (Abra, 2009, р. 72).

У середині 1920-х рр. вчителі танцю, професіональні танцівники та аматори почали помічати, а в багатьох випадках і засуджувати той факт, що музичні колективи, які супроводжували танці, грають *фокстрот* у набагато швидшому темпі, ніж раніше. Як зазначила газета «Дейлі експрес» (Daily Express), «... фокстроти швидшають. Майже в кожному великому танцювальному залі, де зірковий танцювальний гурт створює музику, ви одразу ж це помічаєте. Три роки тому швидкість фокстроту була близько 46 тактів на хвилину. Зараз вона наближається до 54, а іноді досягає 58» (Chalmers, 1926, р. 8). Як у спеціалізованій танцювальній, так і в популярній пресі було наведено низку можливих пояснень швидших темпів. Загальноприйнята думка полягала в тому, що велика кількість американських гуртів, які працюють у Великобританії, була основною причиною, оскільки музика *фокстроту* зазвичай гралася швидше в Сполучених Штатах Америки. Інша теорія полягала в тому, що «... тепер композитори пишуть фокстротні пісні у швидшому ритмі, а гурти просто йдуть за музикою» (Abra, 2009, р. 73). Існувало також припущення, що гурти взагалі не формували розвиток швидких танців, а радше навпаки – бальні зали, як правило, були настільки переповнені, що танцівники змушені були робити коротші кроки під час виконання *фокстроту*, а оркестри просто намагалися йти в ногу з людьми на паркеті.

Кореспондент «Дейлі експрес» Патрік Чалмерс також припустив, що танцівники сприймають і, можливо, сприяють зміні темпу, тому що вони відчайдушно намагаються урізноманітнити свій *фокстрот* (Chalmers, 1926, р. 8). Члени Імперського товариства вчителів танцю та Комітету Офіційної ради бальних танців – Ж. Бредлі, Г. Кон, Р. Пелер, А. Роскоу, М. Сіммонс, І. Таймгейт-Сміт, Ф. Барлоу, Г. Блудворд, С. Касані, Е. Коуен, Х. В. Девіс, М. Грінвел, Ф. Леслі, А. Міллер, А. Мур, М. П'єр (Цурхер-Марголе), Д. Рамсей, В. Сільвестр, М. Стюарт, М. С. Тейлор, Ф. Річардсон (голова правління) (Mayer, 2013), які брали активну участь у формуванні та стандартизації бальних танців англійського стилю, почали вивчати проблему швидкого *фокстроту* наприкінці 1924 р. У жовтні того ж року Ф. Річардсон і журнал «Dancing Times» скликали вечірку «Dancer's Circle» в готелі Cecil у Лондоні, під час якої було вирішено, що повільнішу та швидшу версії *фокстроту* слід розглядати як два різні танці. Дослідники припускають, що на цій зустрічі вперше назва «*квікстеп*», запропонована Флоренс Перселл, з'явилася як можливе найменування для швидшого танцю ("The Quick-Step", 1924, р. 143). Проте ця назва не увійшла в загальне користування ще протягом кількох років; натомість цей танець називали *квік-тайм фокстрот*, а також деякий час він був відомий як *квік-тайм фокстрот і чарльстон*.

Слід зазначити, що новий танець отримав подальше офіційне схвалення в 1927 р., коли *квік-тайм фокстрот і чарльстон* замінив *уанстен* як змагальний танець на щорічному Чемпіонаті зі спортивних танців Star Dance. Дослідники стверджують, що вперше версію парного танцю Quick Time Foxtrot and Charleston виконанала танцювальна пара Френк Форд та Моллі Спейн на змаганнях Star Championships у 1927 р.; танцівники також змінили стилістику футворку, уникнувши властивих *чарльстону* рухів колінами (Abra, 2009).

У 1929 р. танець вже під назвою *квікстеп* було включено як один із чотирьох стандартних танців англійського стилю в обговореннях на Великій конференції та офіційно затверджено в наступному звіті Офіційної ради бальних танців.

Це символізувало визнання *квікстену* в британському каноні бальних танців, але, мабуть, ще більш значущим було захоплення публіки цим танцем. У кінці 1930-х років *квікстен* став найпопулярнішим національним танцем, випередивши фокстрот

Три характерні танцювальні фігури *квікстену* – це шаце (*chassés*), де стопи зведені разом, чверть повороту (*quarter turns*) та крок-замок (*lock step*) (Silvester, 1990, р. 126). Варто зауважити, що незважаючи на стандартизацію, *квікстен* продовжував розвиватися. Так, наприклад, танцювальна пара А. дМіллер та Ф. Хейлор винайшла новий рух відомий як «*Millar Cross*» (згодом – Крос-свівл (*Cross Swivel*) – невеликий поворот ліворуч, під час виконання якого нога танцівника перетинає загальну лінію руху.

Після короткого захоплення чарльстоном та в процесі розвитку *квікстену* британські бальні танці вступили в спокійніший період еволюції. З появою звуку в кіно популярні танці відчули конкуренцію, а початок Великої депресії пом'якшив дикий дух божевільних танців 1920-х років. Бальні танці залишалися одним із найпоширеніших видів дозвілля в Великобританії. Водночас Велика конференція встановила чотири стандартні танці, що залишилися основними в 1930-х рр., та їхні основні кроки.

Цілком логічно, що процес стандартизації вплинув не лише на танцювальні рухи та техніку їхнього виконання, але й на музичний супровід кожного конкретного танцю. Так, під час Великої конференції в 1929 р. було стандартизовано танцювальну музику та її темпи (Richardson, 1946, р. 81). Для *квікстену* затвердили єдину швидкість – 54–56 тактів на хвилину.

На початку XXI ст. *квікстен* став надзвичайно популярним завдяки таким британським телешоу, як *Strictly Come Dancing* (українська версія – «Танці з зірками») та *So You Think You Can Dance?* (українська версія – «Танцюють всі»). *Квікстену* притаманні швидкі, жваві кроки під швидку музику.

Зазначимо, що швидкість роботи ніг є однією з визначальних характеристик *квікстену*, але цей танець має й інші унікальні риси, які відрізняють його від інших. Так, зокрема, особливістю *квікстену* є невеликі стрибки, які танцівники роблять, щоб рухатися танцювальним майданчиком.

У 20-ті рр. XX ст. *квікстен* розвивався під звуки джазової музики, проте на сучасному етапі цей танець виконують під будь-який музичний супровід із ритмом 4/4. Сучасний *квікстен* також може включати музику з розділеними ударами, з «і» між ударами. Це дозволяє зробити додатковий крок. Рух танцю *квікстен* швидкий і потужно плавний, пересипаний синкопами.

У танцювальному русі *квікстену* іноді можна побачити сліди впливу *чарльстону*, *блек боту* та *нібоді*. Сучасний *квікстен* має небагато спільного з танцем *Quick Time Foxtrot and Charleston*, відрізняючись від попередніх версій. Типовими для танцю є закриті положення, основний крок у майже біговому темпі зі стрибками, схрещуванням ніг, ударами ніг та ін. Основними фігурами *Quarter turn to right*, *Natural turn*, *Natural turn with hesitation*, *Natural pivot turn*, *Natural spin turn*, *Progressive chassé*, *Chassé reverse turn*, *Forward lock*, *Heel pivot (quarter turn to left)* – *Pre-bronze*; *Quick open reverse*; *Fishtail*; *Running right turn*; *Four quick run*; *V6*; *Closed telemark* – *Silver*; *Cross swivel*; *Six quick run*; *Rumba cross*; *Tipsy to right*; *Tipsy to left*; *Hover corté* – *Gold*.

Наукова новизна. Проаналізовано еволюцію танцю *квікстен* в аспекті пришвидшення темпу та ускладнення лексики як процес формування конкурсного бального танцю міжнародного стилю.

Висновки. Легкий і рухливий танець *квікстен*, стандартизований провідними британськими танцівниками, членами Імперського товариства вчителів танцю (Imperial Society of Teachers of Dancing) та Офіційної Ради бальних танців (Official Board of Ballroom Dance), протягом майже ста років є одним із найпопулярніших бальних танців у світі. Запозичення окремих елементів і фігур швидкого *фокс-тrotу*, *чарльстону*, *блек боту та пібоді* з подальшим креативним адаптуванням у процесі створення стандартизованого *квікстену* провідними професійними танцювальними парами (Френк Форд та Моллі Спейн А. дМіллер та Ф. Хейлор) посприяло формуванню унікальної хореографії танцю.

Перспективи подальших досліджень *квікстену* пов'язані з розвитком інформаційно-комунікаційних технологій та активним поширенням спортивного бального танцю в цифровому контенті. Зокрема, доцільним вбачаємо розглянути *квікстен* у контексті формування нової технічної, соціокультурної й танцювальної естетики.

СПИСОК ПОСИЛАНЬ

- Богданова, М. В. (2013). *Конкурсний бальний танець у контексті хореографічного мистецтва XX – початку XXI ст.* [Автореферат дисертації кандидата мистецтвознавства, Київський національний університет культури і мистецтв].
- Вакуленко, О. (2018). Традиції та новації Blackpool Dance Festival: історична ретроспектива. *Вісник КНУКіМ. Серія: Мистецтвознавство*, 39, 112–120. <https://doi.org/10.31866/2410-1176.39.2018.153669>
- Павлюк, Т. (2019). Специфіка сучасного спортивного бального танцю в Західній Європі. *Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. Напрям: Мистецтвознавство*, 30, 170–174. <https://doi.org/10.35619/ucpmk.vi30.207>
- Тракалюк, Т. (2014). Становление и развитие спортивного танца в мире. *Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт)*, 9(50), 144–149.
- Abra, A. J. (2009). *On with the dance: Nation, culture, and popular dancing in Britain, 1918–1945* [PhD Dissertation, University of Michigan]. University of Michigan Library. <https://bit.ly/4cDFogR>
- Chalmers, P. (1926, February 15). Quicker Foxtrots. *Daily Express*, 8.
- Levey, E. (1924, November 8). Has our music improved? *Popular Music and Dancing Weekly*, 47.
- Mayer, B. (2013, June 10). *The British Dance Council (BDC) story*. Dance Archives. <https://archives.dance/2013/06/the-british-dance-council-bdc-story/>
- Merriam-Webster. (n.d.). Quickstep. In *Merriam-Webster.com Dictionary*. Retrieved January 7, 2024, from <https://www.merriam-webster.com/dictionary/quickstep>
- Nott, J. J. (2002). *Music for the people: Popular music and dance in interwar Britain*. Oxford University Press.
- Richardson, Ph. J. S. (1946). *A history of English ballroom dancing: The story of the development of the modern English style*. Herbert Jenkins.
- Silvester, V. (1990). *Modern ballroom dancing*. Stanley Paul.
- The Quick-Step. (1924, November). *Dancing Times*, 143.

REFERENCES

- Abra, A. J. (2009). *On with the dance: Nation, culture, and popular dancing in Britain, 1918–1945* [PhD Dissertation, University of Michigan]. University of Michigan Library. <https://bit.ly/4cDFogR> [in English].
- Bohdanova, M. V. (2013). *Konkursnyi balnyi tanets u konteksti khoreorafichnoho mystetstva XX – pochatku XXI st.* [Competition ballroom dance in the context of choreographic art of the 20th – early 21st centuries] [PhD Dissertation, Kyiv National University of Culture and Arts] [in Ukrainian].
- Chalmers, P. (1926, February 15). Quicker Foxtrots. *Daily Express*, 8 [in English].
- Levey, E. (1924, November 8). Has our music improved? *Popular Music and Dancing Weekly*, 47 [in English].
- Mayer, B. (2013, June 10). *The British Dance Council (BDC) story*. Dance Archives. <https://archives.dance/2013/06/the-british-dance-council-bdc-story/> [in English].
- Merriam-Webster. (n.d.). Quickstep. In *Merriam-Webster.com Dictionary*. Retrieved January 7, 2024, from <https://www.merriam-webster.com/dictionary/quickstep> [in English].
- Nott, J. J. (2002). *Music for the people: Popular music and dance in interwar Britain*. Oxford University Press [in English].
- Pavliuk, T. (2019). Spetsyfika suchasnoho sportyvnoho balnoho tantsiu v Zakhidnii Yevropi [Specificity of modern sports ball dance in Western Europe]. *Ukrainian Culture: The Past, Modern, Ways of Development. Branch: Art Criticism*, 30, 170–174. <https://doi.org/10.35619/ucpmk.vi30.207> [in Ukrainian].
- Richardson, Ph. J. S. (1946). *A history of English ballroom dancing: The story of the development of the modern English style*. Herbert Jenkins [in English].
- Silvester, V. (1990). *Modern ballroom dancing*. Stanley Paul [in English].
- The Quick-Step. (1924, November). *Dancing Times*, 143 [in English].
- Trakalyuk, T. (2014). Stanovlenie i razvitie sportivnogo tantsa v mire [Becoming and development of sport dance is in the world]. *Scientific Journal of the National Pedagogical Dragomanov University. Series 15: Scientific and Pedagogical Problems of Physical Culture (Physical Culture and Sports)*, 9(50), 144–149 [in Russian].
- Vakulenko, O. (2018). Tradytzii ta novatsii Blackpool Dance Festival: istorychna retrospektyva [Traditions and innovations of the Blackpool Dance Festival: Historical retrospective]. *Bulletin of KNUKiM. Series in Arts*, 39, 112–120. <https://doi.org/10.31866/2410-1176.39.2018.153669> [in Ukrainian].